

МЕТАФОРА В ОБРАЗОВАНИИ ТЕРМИНОВ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Боқиева Муқаддас Обиджонова

преподаватель кафедры английского языка,

институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Национальный исследовательский университет

Аннотация. Данная статья представляет собой анализ терминов, образованных с помощью метафорического переноса. Актуальность исследования заключается в частом использовании в современном языке науки эмоционально- экспрессивных и изобразительных средств языка, которые заметно выделяются на фоне чисто научного изложения и придают научной прозе добавочную убедительность.

Ключевые слова: термин, метафора, ядерная энергетика, концепт, словообразование.

Abstract. This article is an analysis of terms formed with the help of metaphorical transfer. The relevance of the study lies in the frequent use of emotional-expressive and figurative means of language in the modern language of science, which noticeably stand out against the background of purely scientific presentation and give scientific prose added persuasiveness.

Keywords: term, metaphor, nuclear energy, concept, word formation.

ВВЕДЕНИЕ

Ни одна научная сфера деятельности не обходится без собственного «языка». Любая научная, профессиональная литература, предназначенная для специалистов, включает большое количество терминов, понятных лишь тому, кто специализируется в этой области. И область атомной энергетике не

является исключением.

Атомная, или ядерная энергетика (ядерная техника) – это область техники, которая основывается на применении реакции деления атомных ядер для выработки теплоты и производства электроэнергии. Атомная энергетика – это сложное производство, включающее множество промышленных процессов, которые вместе образуют топливный цикл [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Несмотря на недавние трагические события в Японии и последовавший за этим всплеск недоверия общественности к «мирному атому», ядерная энергетика продолжает оставаться одним из самых перспективных направлений. Спрос на электроэнергию, растущий вместе с развитием мировой экономики, требует строительства новых энергоблоков. Растет спрос и на основной ресурс ядерной энергетике – уран.

Сегодня ядерный сектор энергетике является одним из самых значительных в структуре российской экономики. В этой связи наше исследование, затрагивающее изучение терминообразования в данной области науки, является актуальным.

В области ядерной энергетике и промышленности на современном этапе их развития существует огромное терминологическое поле.

При изучении терминов особое значение приобретает способ их образования. В словообразовании в области терминологии чаще всего используются уже имеющиеся в языке способы номинации: либо внутренние (аффиксация, словосложение, аббревиация, конверсия, семантическая деривация и др.), либо внешние (заимствования).

Одним из наиболее распространенных источников обогащения терминологической лексики в области атомной энергетике и промышленности и важнейшим способом образования новых терминов является словосложение, основосложение и аббревиация (пример: Альфа-

излучение, античастица, ЖРО – жидкие радиоактивные отходы).

В ходе работы было проанализировано 20 научных статей, касающихся темы ядерной энергетики. В ходе анализа стало ясно, что метафоризация наряду с более привычными способами словообразования, обозначенными выше, также является одним из способов терминообразования в научном тексте. Здесь метафоризация оценивается как один из наиболее продуктивных способов номинации, из-за способности метафоры выступать механизмом познания и концептуализации действительности, а также как способ наиболее емкого обозначения различных явлений окружающего мира. Метафоры дают возможность «выразить трудновыразимое и обозначить то, для чего еще нет прямого обозначения, причем выразить и обозначить, не увеличивая словарь единиц выражения и синтаксическую сложность» [2, с. 101]. Следует отметить, что в языке специальной области знаний или сферы деятельности метафора не просто является адекватной номинацией определенного концепта, но нередко оказывается вообще единственной номинацией объекта или процесса [3, с. 50]. При этом «метафорические номинации способствуют приобретению терминами такого важного качества, как внедренность (общепринятость, употребительность)».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Благодаря приему метафоризации происходит взаимодействие постигнутого и постигаемого. Но необходимо понимать, что для научного текста характерна не та метафора, которая рассматривается как стилистический феномен. Здесь метафора рассматривается не как экспрессивное средство, а как когнитивный феномен, который является основой человеческого мышления, как повседневного, так и научного, и который обеспечивает категоризацию и концептуализацию мира, т. е. структурирование опыта с использованием, в частности, такой когнитивной структуры, как концепт [4]. Например, концепт СИЛА включает в себя такие

элементы, как физическая сила, сила духа, – те, которые связаны с повседневным опытом. На основе этих элементов появляются такие, как сила тока, центробежная сила, что свидетельствует о том, что произошло взаимодействие имеющегося и вновь полученного опыта.

Метафорическая концептуализация задействована в различных науках, как гуманитарных, так и естественных. В нашей работе метафорическая концептуализация рассматривается на материале текстов по ядерной энергетике. Исследуя концептуальные метафоры, Дж. Лакофф и М. Джонсон предложили их классификацию, опубликованную в книге «Метафоры, которыми мы живем» [2]. В данной классификации метафоры разделяются на три группы:

- структурные;
- ориентационные;
- онтологические;

В случае когда один концепт структурирован в терминах другого, метафоры определяются как структурные. Свойства и характеристики, уже знакомые человеку, переносятся на новый опыт, тем самым облегчая осмысление. Итак, рассмотрим структурные метафоры, встречающиеся в исследуемом языковом материале:

- *Мо масштабу развития ядерной энергетики Россия заметно отстает от ведущих стран мира.*
- *Но торий-ураниевый цикл значительно проигрывает в быстром реакторе уран-плутониевому циклу.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Терминологическое поле сферы ядерной энергетики очень обширное. Поэтому частота использования терминов высока. Более того, для людей, мало осведомленных в теме ядерной энергетики, термины, образованные с помощью метафор, облегчают понимание и воспринимаются легче, благодаря

ассоциациям и привычным понятиям. Старый термин в новом метафорическом значении позволяет выразить неизвестное через известное, через то, что мы уже освоили своим языковым опытом, а прозрачность термина способствует его правильному пониманию.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белая книга ядерной энергетики / под общ. ред. проф. Е. О. Адамова. – М.: ГУП НИКИЭТ, 2016. – 269 с.
2. Микешина Л. А. Философия науки. Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования. – М.: Флинта, 2015. – 464 с.
3. Мишанкина Н. А. Метафора в науке: парадокс или норма? – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. – 282 с.
4. Карташова А. В. Когнитивная метафора в научном тексте (на примере текстов ядерной энергетики) // Вестник науки Сибири. – 2011. – № 1. – С. 617–622.